

**ÉTUDE DE L'IMPACT DE L'ANCRAGE TERRITORIAL SUR LA
PERFORMANCE SOCIALE DES ENTREPRISES : UNE ANALYSE
SOUS L'ANGLE DE LA RSE**

**STUDY OF THE IMPACT OF TERRITORIAL ANCHORING ON THE
SOCIAL PERFORMANCE OF COMPANIES: AN ANALYSIS FROM A
CSR ANGLE**

BENGRICH Mustapha

Enseignant chercheur

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales
Université IBN ZOHR Agadir-Maroc
Laboratoire d'Etudes et de Recherches en Economie et Gestion LEREG
m.bengrich@uiz.ac.ma

ELMAHFOUDI Fatima Ezzahra

Docteure

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales
Université IBN ZOHR Agadir-Maroc
Laboratoire d'Etudes et de Recherches en Economie et Gestion LEREG
fatimaezzahra222@gmail.com

TAJABRITE Meryam

Docteure

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales
Université IBN ZOHR Agadir-Maroc
Laboratoire d'Etudes et de Recherches en Economie et Gestion LEREG
meryamtajabrite@gmail.com

Date de soumission : 27/12/2022

Date d'acceptation : 06/02/2023

Pour citer cet article :

BENGRICH.M & AL.(2023) « ÉTUDE DE L'IMPACT DE L'ANCRAGE TERRITORIAL SUR LA PERFORMANCE SOCIALE DES ENTREPRISES : UNE ANALYSE SOUS L'ANGLE DE LA RSE», Revue Française d'Économie et de Gestion « Volume 4 : Numéro 2 » pp : 232 – 255.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 International License

Résumé :

De nos jours, les exigences de responsabilité sociale conduisent les entreprises à s'engager davantage au profit du respect des communautés et du développement de leurs territoires d'implantation en incluant les éléments de la performance sociale. Dans ce sens, notre contribution vient mettre en relief le lien de causalité existant entre l'ancrage territorial et la performance sociale des entreprises. Cette dernière est analysée sous l'angle de la responsabilité sociale des entreprises. Ainsi, nous avons adopté une approche qualitative exploratoire, basée sur des entretiens semi-directifs menés auprès des responsables et des dirigeants de onze entreprises insérées dans le Cluster Haliopôle d'Agadir. Nos résultats démontrent que la citoyenneté de l'entreprise et son engagement territorial rendent le territoire plus performant et font de lui un élément qui sous-tend le développement local, source de performance sociale.

Mots clés : Ancrage territorial ; performance sociale de l'entreprise ; RSE ; cluster.

Abstract:

Nowadays, the requirements of social responsibility lead companies to make a greater commitment to the benefit of respect for communities and the development of their territories by including the elements of social performance. In this sense, our contribution highlights the causal link between territorial anchoring and the social performance of companies. The latter is analyzed from the perspective of corporate social responsibility. Thus, we adopted an exploratory qualitative approach, based on semi-structured interviews conducted with the managers and directors of eleven companies inserted in the Agadir Haliopôle Cluster. Our results show that the citizenship of the company and its territorial commitment make the territory more efficient and make it an element that underpins local development, a source of social performance.

Keywords: Territorial anchoring; corporate social performance; CSR; cluster.

Introduction

Depuis plusieurs années, nombreuses sont les entreprises qui se sont engagées dans des démarches qualifiées de socialement responsables, afin de protéger leur réputation et leur image vis-à-vis de leurs parties prenantes. D'où l'émergence du concept de la responsabilité sociale de l'entreprise. En effet, cette responsabilité s'inscrit dans une politique de développement durable, qui a pour objet l'amélioration du bien-être de l'humanité et la recherche des performances, y compris la performance sociale. Leurs préoccupations envers leur environnement les ont menées à intégrer dans leurs stratégies, des objectifs d'ordre social, environnemental et de gouvernance dans le façonnage de leurs opérations économiques. Ceci en mettant en œuvre des changements concrets relatifs aux différents aspects de leurs plans d'action, comme la recherche et le développement, notamment, le développement territorial.

Les entreprises reconnaissent d'emblée les avantages liés à l'amélioration de leurs relations avec la communauté et les parties prenantes locales, la raison pour laquelle elles tentent de dévoiler leur engagement dans les politiques de responsabilité sociale vis-à-vis du territoire afin de prouver leur empreinte sociale. Cette orientation s'inscrit dans la perspective d'ancrage territorial qui constitue l'une des politiques de la responsabilité sociale, menant les entreprises vers la voie de la performance. En effet, la question territoriale, autrement dit, l'implication socioéconomique des entreprises dans leurs territoires d'implantation devient, désormais, un champ fertile d'expérimentation qui a émergé depuis la fin des années 1990. De ce fait, il paraît judicieux de comprendre : **dans quelle mesure l'ancrage territorial impacte-t-il la performance sociale des entreprises sous l'angle de la responsabilité sociale des entreprises ?**

Pour répondre à cette problématique, nous allons, de prime abord, traiter l'émergence du concept de la performance sociale des entreprises en passant par la genèse de la responsabilité sociale des entreprises. Ensuite, nous traiterons la relation que noue ce dernier avec l'ancrage territorial, clef de voute du développement local boosté par la performance sociale des entreprises. Finalement, une analyse d'une étude exploratoire menée auprès de onze entreprises insérées dans le Cluster Haliopôle d'Agadir sera menée afin d'éclaircir davantage les éléments de chevauchement entre nos différents concepts mobilisés.

1. Revue de littérature

Avant de nous pencher sur les résultats obtenus de notre étude, nous allons commencer par une analyse conceptuelle des différents concepts mobilisés afin d'éclaircir les différences conçues en matière d'apport.

1.2. De la Responsabilité Sociale des Entreprises à la Performance Sociale des Entreprises

La performance sociale des entreprises est une extension de la réflexion théorique sur la responsabilité sociale (désormais RSE) (Carroll, 1999 ; Wartick & Cochran, 1985) et traduit la capacité des entreprises à gérer leurs relations. Autrement dit, il s'agit d'une construction reposant sur la nature des interactions des entreprises avec leur entourage, voire, leur environnement.

Depuis plusieurs décennies la RSE a fait l'objet de plusieurs débats et l'intérêt porté à ce sujet provient de la prolifération des conceptualisations existantes de celle-ci (Bnoui, 2011). Ce terme a été analysé de plusieurs façons, d'une analyse économique basée sur la création de la richesse dégagée par l'entreprise au profit de ses actionnaires (Friedman, 1962), à une analyse dans laquelle les volets économique, légal, moral et discrétionnaire de responsabilité se convergent (Carroll, 1979), à la bonne citoyenneté d'entreprise (Hemphill, 2004). Ainsi, Bowen (1953) montre que la RSE confirme que les entreprises au-delà des obligations économiques et légales ont des obligations envers la société.

Certes, c'est une démarche qui demeure volontaire, mais l'entreprise doit s'efforcer de traiter les différentes demandes émanant des parties prenantes (Caperon, 2010). D'autres chercheurs comme McWilliams et Siegel (2001) ont défini la RSE comme un ensemble d'actions qui restent loin de celles exigées par la loi, des intérêts des entreprises et qui sont socialement appréciées. De surcroît, la théorie de la bonne gestion qui est dérivée de la théorie des parties prenantes affirme l'existence d'une relation entre les bonnes pratiques managériales de la firme et sa performance sociale.

En effet, les motivations qui peuvent conduire les entreprises à adopter une démarche RSE peuvent revêtir d'un caractère stratégique, voire, économique (Donaldson & Preston, 1995 ; Hillman & Keim, 2001), comme elles peuvent être d'un caractère altruiste ou moral (Joyner & Payne, 2002). En outre, nous pouvons dire avec McWilliams et Siegel (2001) que l'adoption de la RSE par l'entreprise lui apportera énormément de fruits, notamment en matière d'amélioration de performance. Dans la mesure où, une entreprise dotée d'un comportement socialement responsable peut développer et perfectionner ses relations vis-à-vis des diverses parties prenantes, et peut réduire ainsi le risque (Boutin-Dufresne et Savaria, 2004) qu'il soit direct (grèves, conflits sociaux) ou indirect (groupes de pression, gouvernement du pays). D'autant plus que Freeman (1984) stipule que l'engagement sociétal de l'entreprise génère une bonne performance financière globale de la firme.

Force est de constater que la responsabilité sociale des entreprises peut être analysée sous plusieurs angles conformément à l'approche théorique dans laquelle nous nous positionnons. Leduc (2001) à titre d'exemple propose une matrice élucidant l'orientation sociale de l'entreprise en mettant la lumière sur trois interrogations cruciales à savoir : l'entreprise est un acteur social ? Qu'est-ce que la responsabilité sociale de l'entreprise ? Quelles sont les motivations concernant la RSE ? D'une théorie à l'autre, les motivations qui incitent les entreprises à s'engager d'une manière sociale varient pareillement.

À l'instar du concept de la RSE, le terme de performance sociale a fait l'objet d'une littérature académique riche et abondante. Carroll (1979,1995) a proposé le concept de la performance sociale de l'entreprise tout en apportant des éléments considérables en termes de responsabilité sociale. Ainsi, Clarkson (1995) le rejoint pour prouver que c'est l'utilisation d'un système basé sur les relations de l'entreprise vis-à-vis des individus qui permet une meilleure application du concept de la performance sociale.

De plus, le modèle proposé par Carroll (1979) souligne trois dimensions nécessaires à la mise en œuvre de cette performance à savoir : les principes de la responsabilité sociale, la façon dont l'entreprise traduit ses principes et ses valeurs sociales et sociétales. En outre, quatre types de responsabilités (économiques, légales, éthiques et discrétionnaires) ont été proposés par ce dernier, et qui ont été soutenus par une analyse de la philosophie de réponse cultivée par l'entreprise. Cette approche a été élargie également par Wartick et Cochran (1985) en faisant ressortir la spécificité de la performance sociale de l'entreprise comme le fruit de la corrélation de trois mesures en l'occurrence : les principes, le processus et les politiques adoptés pour vaincre les problèmes sociaux.

En effet, plusieurs travaux et chercheurs ont critiqué le modèle de Carroll y compris Wood (1991). Celle-ci affirme que les conceptions de réponses avancées par Carroll ne mettent pas en avant le processus interne de la responsabilité sociale, en intégrant des volets mesurables et en facilitant sa compréhension. Autrement dit, elle définit la performance sociale de l'entreprise comme « *une configuration des principes sociaux d'une entreprise, de la réactivité sociale et des politiques, programmes et résultats observables de ce qui touche la relation sociale entreprise et société.* » (Wood, 199, p.694). Dans la même lignée d'idée, elle présente un modèle revisité de la performance sociale des entreprises. En effet, ce modèle apporte des clarifications des principes en les divisant suivant des logiques institutionnelles, organisationnelles et individuelles. En outre, le modèle de Wood (1991, 2004) propose trois mesures : les motivations, les actions et les résultats. Toujours dans ce modèle nous pouvons

constater que l'évaluation et l'analyse de l'environnement, la gestion des parties prenantes ainsi que la gestion des enjeux sociaux sont les trois mécanismes décelés par Wood. Ensuite, Clarkson (1995) soutient que la performance sociale des entreprises représente l'aptitude de cette dernière à diriger et satisfaire ses parties prenantes.

Sous de multiples points de vue, pour mesurer la performance sociale des entreprises ainsi que la responsabilité sociale, les chercheurs font appel aux critères KLD¹. Selon Sharfman (1996), ils couvrent plusieurs aspects de la performance des parties prenantes et constituent également une variable multidimensionnelle. De son côté, Wood (2010) propose un modèle intégrant, non seulement la perception de la responsabilité sociale des dirigeants, mais aussi la délicatesse sociologique de leurs rôles et les conséquences de leurs actes. En effet, ce modèle nous semble le plus adéquat. Bnoui (2011) défend la même idée. Il convient de rappeler qu'il interprète sa définition qui évalue l'entreprise tel un endroit des actions qui ont des effets sur elle-même, les parties prenantes et la société. Cet acheminement est basé sur le principe du système ouvert (Bnoui, 2011).

Par conséquent, la performance sociale demeure un ensemble de classifications qui mettent en relief l'activité de l'entreprise, à partir d'une focalisation sur les effets et les dénouements au profit de la société, l'entreprise et les intervenants.

¹ KLD a été fondée en 1989 par Peter Kinder, Steve Lydenberg et Amy Domini. Il s'agit, en effet, d'une mesure attachée à nombreuses dimensions de la RSE.

Figure 1 : Modèle de la performance sociale de l'entreprise proposé par Wood (1991)

Les principes de la responsabilité sociale	Processus de la réactivité sociale	Résultats et impact de la performance
<p>Légitimité : L'entreprise qui abuserait du pouvoir et de la légitimité accordée par la société finirait par le perdre.</p>	<p>Évaluation environnementale : Collecte des informations nécessaires pour comprendre et répondre à l'environnement social, politique, légal, et éthique.</p>	<p>Les effets sur les personnes et sur les organisations</p>
<p>Responsabilité publique : Les entreprises sont responsables des effets primaires et secondaires relatifs à leurs activités.</p>	<p>Management des parties prenantes : Engagement actif et constructif par rapport à la gestion des demandes et des attentes des parties prenantes.</p>	<p>Les effets sur les environnements naturels et physiques.</p>
<p>Discretion managériale : Les managers et les autres employés sont des acteurs moraux.</p>	<p>Gestion d'enjeux publics : Mise en place de processus internes qui permettent à l'entreprise de mieux répondre aux questions sociales ou politiques qui peuvent l'affecter significativement.</p>	<p>Les effets sur les systèmes sociaux et institutionnels.</p>

Source : Wood (2010)

Les développements précédents montrent que la déclinaison opérationnelle de la responsabilité sociale des entreprises est désormais dévoilée par une nouvelle notion qui est la performance sociale des entreprises. Ce concept interprète le déroulement des actions et des réalisations des entreprises, notamment, en matière de leur performance évaluée par le biais de leur responsabilité sociale. Cette performance sociale des entreprises traduit le résultat d'une meilleure gestion des relations entre l'environnement ainsi que les parties prenantes qui sont attachées aux valeurs des entreprises.

1.3. De la responsabilité sociale des entreprises à l'ancrage territorial

Comme déjà signalé, la responsabilité sociale des entreprises outrepassent leurs obligations légales et leur permet une meilleure conciliation des intérêts économiques et non économiques tout en favorisant leurs actions sociales.

En effet, la période actuelle invite les entreprises à resonger leurs relations avec le territoire. Notamment en termes de leur contribution à son rayonnement, car au final c'est bel et bien le lieu où elles s'améliorent et se développent de jour en jour. D'ailleurs, nombreuses sont les entreprises et a fortiori les PME qui ont décidé de s'éloigner de toute attitude opportuniste de nomadisme, en d'autres termes, de délocalisation d'affaires productives afin d'avoir ce rapport harmonieux vis-à-vis du territoire et participer au fondement d'un monde équilibré (Persais, 2016).

Également, la démarche RSE conduit ces entreprises à adopter le concept de partage de valeur et à enrichir leurs problématiques à d'autres aspects dépassant les volets économiques et financiers. Cet enrichissement peut mener à la satisfaction des parties prenantes exigeant une certaine prise en compte des dimensions environnementales et sociales, et favorisant des collaborations avec des entités soucieuses d'offrir des conditions propices aux salariés et veillant au développement des communautés locales et autochtones environnantes (Persais, 2016). Sans compter que la fameuse norme correspondante à la RSE (ISO 26000) stipule que pour parler du développement durable, une certaine implication et participation à l'essor d'une communauté locale s'impose, en d'autres mots, que cela fait partie intégrante de l'esprit de la RSE (Persais, 2016). En effet la participation de cette dernière au développement et à la dynamique de la communauté locale peut lui être bénéfique, dans la mesure où elle peut bénéficier des différents avantages qui en résultent.

Ainsi, l'ancrage territorial s'inscrit dans la même logique. Selon Bousquet (2014, p.79), l'ancrage territorial constitue « *Un processus et un résultat d'interactions entre entreprise et territoire fondé sur la création de ressources communes, spécifiques et localisées, permettant une longue période de sédentarité d'une entreprise* ». Ce concept vient contrecarrer le principe de volatilité grandissante des investissements au niveau international, c'est-à-dire, qu'il permet de réduire l'incertitude concernant la délocalisation (Gallego-Roquelaure & Calamel, 2015). Nous soulignons que la norme en question définit l'ancrage territorial tel un comportement citoyen de l'entreprise vis-à-vis de la communauté². Dans une perspective RSE de l'ancrage territorial, la lumière est mise sur l'interaction entreprise et territoire.

² Il convient de préciser que la norme Iso 26000 citée antérieurement définit l'ancrage territorial comme le « *travail de proximité proactif d'une organisation vis-à-vis de la communauté. Il vise à prévenir et à résoudre les problèmes, à favoriser les partenariats avec des organisations et des parties prenantes locales et à avoir un comportement citoyen vis-à-vis de la communauté* » Bousquet (2014).

Il convient de signaler que le concept du territoire n'est pas simple à définir vu son caractère pluridisciplinaire (Lévy, 2003). Les géographes montrent que ce concept recouvre plusieurs dimensions. Il est utilisé en géographie, en politique, en sociologie, en économie et en gestion. Persais (2016) postule que dans une perspective entrepreneuriale, le territoire reste difficile à comprendre, car l'échelle de son action diffère dans l'espace et dans le temps.

En effet, Gilly et Torre (2000) considèrent qu'il ne représente plus le fruit d'une hypothèse de départ et qu'il s'agit plutôt d'un résultat d'une démarche analytique. La même approche est soutenue par Zimmermann (2005). Pour ce dernier, outre qu'il est un réceptacle de l'activité économique, le territoire est avant tout un construit. En outre, les entreprises ancrées peuvent contribuer à la coproduction de celui-ci, affleurer de nouvelles opportunités d'affaires et féconder même la spécialité d'un bassin d'emploi. D'autre part, si l'entreprise fournit un effort au profit du territoire, d'autres acteurs sont également conscients de l'importance de cette action pour la performance du territoire et pour la leur. D'autant plus que l'entreprise et son territoire se nourrissent mutuellement.

L'ancrage territorial témoigne d'une forte relation entre l'entreprise et son territoire de localisation. Ce rapport se justifie par les ressources qu'elle peut coproduire, car elle dégage de nouvelles technologies, du savoir-faire, de l'emploi et apporte également des capitaux. À partir de ces actions, nous pouvons déduire que l'entreprise offre des conditions nécessaires au développement du territoire. En effet, cette relation relève de « *la dialectique firme-territoire* », pour reprendre l'expression de Zimmermann (2003). L'existence de celle-ci peut être perçue bénéfique pour les deux entités : organisationnelle et territoriale. Étant donné qu'elle est bâtie sur un apprentissage collectif, une construction commune territorialisée et une coproduction des ressources.

En pratique, l'ancrage territorial peut se concrétiser via plusieurs formes. À titre d'illustration, une contribution au développement économique du territoire à travers l'essaimage territorial, le renforcement des achats locaux et la sous-traitance liées à la localisation des entreprises, etc. (Persais, 2016). Ainsi, s'agissant toujours de sa mise en œuvre, non seulement, le maintien du dialogue avec les communautés locales peut confirmer la motivation de l'entreprise à s'ancrer territorialement, mais aussi son engagement dans les dynamiques économiques, sociales et politiques (Persais, 2016).

1.4. La RSE : une opportunité pour redéployer l'ancrage territorial en faveur de la performance de l'entreprise

Nombreuses sont les études qui ont été menées afin de présenter une analyse sur la démarche territoriale liée à la responsabilité sociale des entreprises et les différentes stratégies qui l'accompagne. Ainsi, le lien existant entre l'entreprise et son territoire a été analysé, sous un angle stratégique, par l'étude des effets négatifs des restructurations économiques en matière du traitement des difficultés sociales, environnementales, financières et même d'identité territoriale (Freyssinet, 2005 ; Igalens & Vicens, 2005). D'autres recherches avaient pour objet d'étudier la participation des entreprises à l'attractivité, au développement territorial et à la différenciation des collectivités territoriales (Harribey & Cardebat, 2012 ; Harribey, 2010 ; Musson, 2012). Toutefois, le nombre de travaux étudiant la relation entre l'entreprise, sa stratégie attachée à sa responsabilité sociale et son ancrage territorial reste restreint (Bastisse, 2015).

Des travaux axés sur la responsabilité sociale des entreprises ont prouvé que l'engagement de ces dernières dans le territoire répond souvent à des objectifs économiques et sociaux, via l'optimisation des conséquences économiques locales en relation avec son exercice. En effet, cet engagement leur permet de gérer des situations conflictuelles locales, d'atteindre leurs objectifs commerciaux sur le plan local et de tirer profit de la proximité qui leur permettra de trouver aisément des dispositifs territoriaux d'innovation. D'ores et déjà, ces entreprises arrivent à exprimer leur rapport vis-à-vis du territoire à travers des stratégies de responsabilité sociale.

Selon Cournac (2013) il existe quatre formes d'engagement territorial : la forme « RSE-réglementation territoire » qui repose sur le respect des réglementations locales et la participation de l'entreprise au développement territorial (Cournac, 2013). En effet, cette forme est une démarche sociétale dans laquelle le territoire est perçu comme un espace économique et réglementé.

La deuxième forme est appelée « RSE-maitrise d'impact ». Celle-ci place au centre d'intérêt les différentes externalités (négatives ou positives) induites par l'activité. Cette démarche est conduite par les différentes parties prenantes locales (Cournac, 2013.). Sur ce niveau, les entreprises traitent ces derniers d'une manière personnalisée en ajustant leur comportement à une situation précise : qu'elle soit institutionnelle, économique ou sociale.

La troisième forme est « RSE-coopération territoire ». Ici, le territoire est considéré par l'entreprise comme l'espace dans lequel se fondent les relations économiques marchandes ou

non marchandes avec les partenaires locaux. Cette forme comprend à la fois les enjeux stratégiques des organisations et ceux du développement économique local, elle est basée sur le principe de co-construction commune qui a pour but ultime la réalisation d'un profit pour toutes les parties concernées.

La quatrième forme vise le développement durable du territoire, il s'agit de la « RSE-Développement territorial durable ». Pour l'entreprise, le territoire représente le meilleur endroit pour mettre en œuvre les principes du développement durable.

À partir de l'analyse de ces différentes formes, nous pouvons comprendre que le local est devenu le nouvel échelon de l'ancrage territorial de l'entreprise (Lung, 2007). De surcroît, il est loin d'être interprété comme l'endroit où se développent les dynamiques distinctives des entreprises, sous la direction des organes du pouvoir local. Car Ndiaye (2012) stipule que ce sont les différents acteurs du territoire qui doivent veiller sur sa construction et sur sa performance. C'est dans cette vision que s'inscrit l'émergence des stratégies de responsabilité sociale des entreprises (Batisse, 2015). Celles-ci invitent les entreprises à appréhender la façon dont ces typologies de stratégies et de démarches peuvent remanier leur attitude spatiale. Dans la même ligne de pensée, le territoire peut être défini comme un espace favorisant l'interaction avec les parties prenantes et non seulement un lieu d'activité aux yeux de l'entreprise (Batisse, 2015). Notamment avec ceux qui ont des attentes croissantes quant aux problématiques de développement territorial.

Ces nouveaux mécanismes d'engagement territorial liés à la responsabilité sociale des entreprises prouvent que les actions responsables mises en place par ces dernières facilitent le redéploiement des interactions aux territoires, quoiqu'il demeure un travail complexe. En outre, ce redéploiement territorial atteint les activités de production et les activités stratégiques centrées sur le développement durable et sur l'innovation et permet de développer une dynamique d'ancrage territorial à différents niveaux (Batisse, 2015).

D'autant plus que la sensibilité des entreprises au territoire peut être vue selon Savage et al (2011) comme un levier qui leur permet d'échanger, de coopérer, de réduire l'incertitude liée à l'ancrage, de résoudre des problèmes, de bâtir une stratégie adéquate et complète qui influence leur performance. Ainsi, cette sensibilité peut aider à consolider la durabilité des avantages concurrentiels propres à l'entreprise (Bousquet, 2014).

En s'appuyant sur les travaux de Saives et al (2011) portant sur les leviers territoriaux de différents Business Model, nous pouvons constater que quand une entreprise parie sur une démarche de responsabilité sociale, autrement dit, quand elle s'implique dans le développement

local et la protection de l'environnement, elle adopte un comportement citoyen et opte pour des dynamiques de valorisation des employés (Co-construction de compétences singulières locale), elle gagne en termes de légitimité locale et supralocale.

Dans le même contexte, nous pouvons dire avec Bousquet (2014) que l'ancrage territorial des entreprises les mène à participer d'une manière durable à l'émergence économique et sociale de leurs territoires d'implantation. En d'autres termes, à travers l'investissement local, le transfert des technologies et compétences, la politique de promotion et la prise en considération des effets des restructurations sur le bassin d'emploi local, les entreprises optimisent les conséquences économiques locales en relation avec leurs activités. D'après ces constats, nous sommes enclins à penser que ces actions semblent pertinentes pour évaluer, sous un angle social, le comportement responsable des entreprises ayant un impact primordial sur le territoire (Figure 2).

Figure 2 : la relation entre la RSE, l'ancrage territorial et la PSE

Source : Par nos soins

Notre objectif est d'analyser la relation entre l'ancrage territorial et la performance sociale des entreprises. Dans cette lignée, nous rejoignons les gestionnaires qui proposent d'explorer cette relation de cause à effet. Ainsi, nous adoptons une démarche exploratoire à caractère qualitatif, à la lumière d'observations empiriques menées auprès des Clusters Haliopôle de la région Souss Massa.

2. Méthodologie de recherche

Ce travail s'inscrit dans une démarche exploratoire dans une approche inductive de type qualitatif et de nature descriptive.

La phase d'exploration nous permet de créer de nouvelles connexions théoriques entre des concepts et/ou d'intégrer d'autres dans un champ théorique donné. Elle peut prendre plusieurs formes, à savoir théorique, empirique ou hybride (Charreire & Durieux, 2007).

Dans cette phase, nous utilisons des techniques d'enquête qualitatives pour expliquer et interpréter les observations de terrain par le biais des connaissances théoriques. L'objectif est d'apercevoir des orientations de processus qui expliquent le comment et le pourquoi des choses (Denzin & Lincoln, 2005).

En menant des entretiens semi-directifs, nous pouvons identifier les différents éléments qui doivent être considérés pour bien comprendre examiner la relation entre l'ancrage territorial et la performance sociale sous l'angle de la RSE.

2.1. Objectifs de l'étude

L'objet de cette étude est de :

- Vérifier si la performance sociale des entreprises s'appuie principalement sur les mécanismes de la responsabilité sociale des entreprises.
- Explorer la nature de la relation de cause à effet existante entre l'ancrage territorial et la performance sociale des entreprises.
- Évaluer les impacts potentiels entre le territoire d'implantation des entreprises et leur performance sociale.

2.2. Choix du terrain d'investigation et stratégie de recueil de données

Le choix des entreprises appartenant au cluster Haliopôle³ d'Agadir comme terrain de recherche peut être justifié par le fait que ce dernier constitue l'une des formes d'ancrage territorial (Bousquet, 2014). Les entités qu'y sont insérées nouent des relations et des interactions qui peuvent avoir des impacts sur leurs performances.

Ainsi, Porter (1990) avance que cette insertion leur permettra de gagner en termes d'économies de connaissance, d'externalités des réseaux, d'intégration verticale, et des différentes relations entretenues avec l'extérieur. De surcroît, le regroupement de ces entreprises favorise le partage de qualification et la création d'emplois durables (Porter, 1990). De ce qui précède, nous

³ Le cluster Haliopôle d'Agadir a été créé pour accompagner le développement des entreprises opérant dans le domaine halieutique (secteur de la pêche et de l'industrie de transformation des produits de la mer).

pouvons tirer constat que ces actions relèvent des démarches de la responsabilité sociale des entreprises.

Le cluster, objet de notre étude, comprend 62 entreprises. La stratégie de collecte des données a été basée sur le principe de saturation de l'information (Bloor & Wood, 2006). Ainsi, nous nous sommes arrêtés au niveau du onzième entretien semi-directif menés avec les responsables des organisations étudiées. Il s'agit principalement des dirigeants et des propriétaires-dirigeants. Cette orientation s'explique par notre volonté d'avoir une meilleure appréhension des faits en se basant sur l'ancienneté et le poste occupé des interviewés. L'investigation empirique s'est déroulée sur une période de cinq semaines, soit du 4 octobre au 3 novembre 2022.

2.3. Guide d'entretien et méthode d'analyse mobilisée

Dans le cadre de notre approche exploratoire, l'objectif est de collecter les informations nécessaires à la compréhension de la relation causale existante entre nos concepts de base. À cet égard, la conception de notre guide d'entretien s'est basée sur les interrogations suivantes :

- Que signifie la RSE pour vous ?
- Que signifie, selon vous le concept de performance sociale de l'entreprise ?
- Comment mesurez-vous votre impact social ?
- Quelle définition donnez-vous à l'ancrage territorial ? et comment vous l'évaluez ?
- Quels sont les impacts de votre ancrage territorial sur votre environnement social ?
- Pensez-vous que cette orientation territoriale influencera votre performance sociale ?

Dans cette recherche, les entretiens ont été enregistrés numériquement après avoir obtenu le consentement des personnes interrogées et après s'être assuré de la confidentialité des données. Il a ensuite été entièrement retranscrit pour permettre l'analyse de son contenu.

L'étude a consisté en des discussions d'une durée moyenne de 40 minutes avec les interviewés, enrichie avec des entretiens téléphoniques afin de solliciter un complément d'information en cas de besoin.

Conformément à ce qui précède, pour analyser les données recueillies, nous avons fait appel à la méthode d'analyse de contenu afin d'interpréter ces dernières à travers le « *processus de classification systématique du codage et de l'identification de thèmes ou de modèles* ». (Dany, 2016, p.9). Ainsi, comme outil de codage, nous avons effectué ladite analyse via un traitement manuel en utilisant le logiciel Nvivo10. La figure suivante récapitule les phases de ce logiciel pour le traitement des données textuelles.

Figure 3 : Étapes principales du logiciel Nvivo

Source : par nos soins

Dans le cadre de notre étude, la première méthode apparaît adaptée à l'étude des idées (Chenitz & Swanson, 1986). Celle-ci repose sur l'hypothèse que la répétition d'éléments du discours (mots, expressions ou sens proches) révèle les centres d'intérêt des interviewés (Thietart, 2003, p. 459).

Nous utilisons également une autre technique, dite thématique, qui cherche à mettre en évidence les opinions ou les représentations des répondants. Nous avons donc procédé à un découpage thématique selon les principaux concepts à savoir : la RSE, l'ancrage territorial et la performance sociale.

3. Analyse et discussions des résultats

Afin de mettre en œuvre l'étape d'encodage des données, nous avons mené une analyse lexicale de la fréquence des mots les plus cités par les répondants selon nos objets de recherche. À l'aide du logiciel de traitement N'Vivo10, nous avons pu extraire plusieurs mots avec un choix d'une longueur de trois lettres.

Figure 5 : Requête textuelle du concept "RSE"

Source : Sortie du logiciel Nvivo 10

En effet, les propos avancés précise que la RSE se manifestent dans la maîtrise de l'impact environnemental et social de l'entreprise et dans l'adoption des pratiques organisationnelles destinées à servir aussi bien l'ensemble des parties prenantes que les propriétaires de l'entreprise, et ce en surpassant le volet économique et financier :

« *La démarche RSE conduit les entreprises à adopter le concept de partage de valeur et à enrichir leurs problématiques à d'autres aspects dépassant les volets économiques et financiers* ».

Ces déclarations rejoignent les avancés théoriques et empiriques de MC Williams et Siegel (2001) et Bnoui (2011)

Quant à la performance sociale, les résultats obtenus dévoilent que la majorité des propos des répondants convergent vers la considération de celle-ci comme une orientation vers la satisfaction du bien-être des salariés et des collaborateurs dans une optique du respect de son engagement envers son environnement.

Figure 6 : Requête textuelle du concept "performance sociale"

Source : Sortie du logiciel Nvivo 10

Ces aboutissements corroborent les écrits théoriques et empiriques de Wood (1991) qui stipule que l'environnement de l'entreprise en perpétuel changement demande une flexibilité accrue quant à la réalisation des objectifs sociaux des entreprises et impacte la performance de celle-ci. Ce qui montre en l'occurrence l'importance de surpasser la vision classique de la performance de l'entreprise qui se limitait au seul aspect financier.

Désormais, la considération des aspects sociaux et environnementaux demeure au cœur de la durabilité et la pérennité de l'entreprise (Germain & Trépuçq, 2004). D'ailleurs, la performance sociale représente un élément qui permet de découvrir le niveau d'expérience de l'entreprise en matière de connaissance managériale comme il a été traité par Waddock et Graves, 1997. Ceci permet à cette dernière d'assurer une réduction des coûts explicites et par conséquent d'améliorer sa performance financière. En effet, il s'avère qu'un niveau considérable de performance sociale génère une amélioration de la performance financière. En outre, force est de constater que les entreprises qui investissent dans le domaine de notre objet étudié se procurent une bonne image et gagnent un surplus économique, qui sera investi par la suite dans la performance sociale.

En revanche, les résultats de notre étude dévoilent la restriction de l'acception de la performance sociale dans la réponse aux exigences internes des parties prenantes et spécifiquement ceux des collaborateurs :

« La performance sociale de l'entreprise est synonyme de la satisfaction des collaborateurs »

Ces résultats peuvent expliquer la tendance à mesurer ladite performance via des indicateurs issus de la gestion sociale tels que : le taux de turnover, de retard, d'absentéisme, ainsi que celui lié aux résultats des audits sociaux. Or que, la littérature nous enseigne que la mesure de la performance sociale des entreprises doit reposer sur des indicateurs pertinents et plus englobants, en l'occurrence, la responsabilité sociale des entreprises.

À la question d'explorer la définition que les entreprises enquêtées donnent à l'ancrage territorial, la réponse tournait autour d'un lien existant entre elles et leur territoire d'implantation. La plupart des interviewés nous ont confirmé qu'il s'agit, réellement, d'un lien entre leurs entreprises et le territoire. Certains l'ont qualifié d'un lien d'attachement, d'un sentiment d'appartenance, voire même, d'un sentiment de responsabilité vis-à-vis du territoire. D'autres considèrent qu'il représente une forme de développement territorial à travers lequel l'entreprise tisse des relations avec les différentes parties prenantes locales. Tandis que, deux d'entre elles acceptent la notion d'ancrage territorial comme une localisation lui permettant de profiter des différentes ressources qui existent sur un territoire donné.

Figure 7 : Requête textuelle du concept « ancrage territorial »

Source : Sortie du logiciel Nvivo

Néanmoins, l'ancrage territorial met la lumière sur le comportement spatial de l'entreprise qui peut être vu comme partagé entre une logique allocative de localisation et une logique d'ancrage de territorialisation (Saives, 2002). En ce sens, le territoire se présente comme un construit social. En d'autres termes, c'est un espace construit par la firme, organisé par des réseaux et fondé par un ensemble spatial et collectif d'acteurs (districts industriels, clusters, pôle de

compétitivité), collaborant entre eux afin de générer des ressources idiosyncrasiques⁴ (ressources spécifiques locales), via des logiques d'apprentissage et d'interactions (Colletis & Pecqueur, 1993 ; Graffard, 1990 ; Saive, 2001). Il s'agit également de la co-construction de ressources pour reprendre l'expression de Bousquet (2014).

En effet, les fruits de l'ancrage territorial des entreprises se manifestent dans leur engagement en faveur de l'environnement social. Nos résultats ont démontré que cette orientation territoriale fait naître plusieurs actions responsables au profit du territoire tel que : l'approvisionnement par des achats locaux, la préservation de l'environnement et de l'écosystème local, le renforcement du développement local, le recrutement de la main d'œuvre locale, le développement des compétences locales, la favorisation des partenariats locaux ainsi que la contribution de l'entreprise au façonnage de l'identité du territoire et l'amélioration de son attractivité :

« Nous essayons de participer au façonnage de l'identité du territoire, par la contribution à son développement via la favorisation du travail avec des fournisseurs locaux, l'emploi de la main d'œuvre locale ».

Nous pouvons constater que l'ensemble de ces démarches constitue l'ossature des principes de la responsabilité sociale des entreprises. Les propos des répondants témoignent que l'ancrage territorial se confirme par la Co-construction des ressources sur un territoire donné. Cette perspective d'analyse converge avec celle de Saives (2002). Cette dernière définit le territoire comme un espace de co-construction des compétences et des savoir-faire territoriaux. Un autre point qui ressort de notre analyse fait renvoie à l'importance des clusters comme forme d'ancrage territorial dans le développement local :

« En fait, vous savez que notre activité s'inscrit dans l'industrie de formation des produits de la mer, et je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet SMARTPORT⁵, en fait, on fait de notre mieux en matière de réduction des déchets. On veut protéger notre territoire ça c'est sûr, avec l'une de nos parties prenantes on fait appel à des experts de temps à autre pour former nos équipes dans ce sens. Le truc c'est qu'on le fait ensemble. D'ailleurs, notre insertion dans le cluster haliopôle nous rapproche en quelque sorte étant donné que nous restons souvent en contact ».

⁴ D'une manière générale les entreprises qui optent pour un choix d'implantation dans un territoire qui possède des ressources idiosyncrasiques, autrement dit, distinctives et spécifiques, sont susceptibles de générer un avantage concurrentiel durable.

⁵ Le projet SMARTPORT porte sur la promotion de la gestion environnementale entre les ports des îles Canaries et Souss Massa.

D'après la littérature, l'ancrage territorial peut servir de catalyseur de performance pour le territoire et pour les entreprises. La plupart des entreprises interrogées réclament que cet ancrage leur permet d'intégrer l'environnement local aisément. Ceci dit, que l'engagement de l'entreprise dans une politique territoriale influe son aptitude dynamique d'interaction vis-à-vis de ses parties prenantes :

« Notre participation au tissu local nous est bénéfique en termes d'émergence des collaborations avec les parties prenantes »

En outre, d'après les résultats, les répondants réclament que l'engagement social et territorial leur permet de préserver leur environnement et de préserver la valeur du territoire, tout en évitant des pratiques engendrant des déchets, de la pollution, etc. Il offre également à l'entreprise un climat interne propice à la cohésion sociale.

D'autant plus, cet engagement offre à l'entreprise un climat interne propice à la cohésion sociale, et par conséquent, il impacte l'engagement organisationnel et la fidélisation des salariés. Cet engagement est bénéfique également en matière d'émergence des collaborations avec les parties prenantes. D'ailleurs Zimmermann (2004) avance que l'ancrage territorial est affaire de coordination. D'autres résultats montrent qu'à travers leur ancrage territorial, leur image est consolidée, leur compétitivité est améliorée et renforcée, et par conséquent leur performance sociale est confirmée. L'ensemble de ces éléments nous rappelle les formes de l'engagement territorial proposé par Cournac (2013).

Conclusion

Cette étude examine le lien de causalité entre l'ancrage territorial et la performance sociale des entreprises, analysé sous le volet de la responsabilité sociale. En effet, cette responsabilité constitue le point de départ permettant d'arriver à la performance sociale, d'exprimer la territorialisation de l'entreprise ainsi que la territorialité de l'entrepreneur.

Notre recherche consistait à étudier le comportement territorial des entreprises et à mesurer son impact social. Pour ce faire, nous avons mené une étude exploratoire auprès de onze entreprises faisant partie du Cluster Haliopôle d'Agadir. En nous basant sur nos résultats, nous pouvons confirmer que la citoyenneté de l'entreprise et son engagement territorial rendent le territoire plus performant et font de lui un élément qui sous-tend le développement local, source de performance sociale.

Les entreprises interrogées essaient d'adopter des pratiques responsables favorisant leur participation au développement du tissu économique local et à l'amélioration de leur environnement social et environnemental. Elles ont prouvé également que par le biais de leur

insertion territoriale, elles manifestent leur comportement citoyen, élargissent le bassin d'emploi local, contribuent également au développement des compétences locales et participent au façonnage de l'identité du territoire et l'amélioration de sa performance et son attractivité.

Les résultats ont confirmé également l'existence d'un lien de cause à effet entre cette orientation territoriale et la performance sociale des entreprises. Autrement dit, leur implantation territoriale, fortifie leurs partenariats avec les parties prenantes et les organisations locales, crée un climat interne favorable à la cohésion sociale, et par conséquent, impacte l'engagement organisationnel des salariés. Cette performance sociale obtenue conduit à la réalisation d'une performance économique et financière dans la mesure où, grâce à cet enracinement territorial, leur image est consolidée et leur compétitivité est améliorée.

En effet la présente recherche peut bel et bien déboucher sur de nombreux enseignements managériaux pour les dirigeants et les propriétaires-dirigeants des PME, notamment celles insérées dans des clusters.

À première vue, cet article contribue à enrichir un nombre limité d'études empiriques sur l'ancrage territorial des PME en question. En ce sens, notre recherche nous permet d'apporter des clarifications au concept d'ancrage. Ainsi, à travers notre travail, les dirigeants et les propriétaires-dirigeants des PME bénéficieront de la compréhension que l'ancrage territorial peut avoir un impact significatif sur leur performance sociale et qu'il exprime leur empreinte sociale au sein de leur territoire, ce qui leur permettra en l'occurrence de consolider leur image auprès de leurs collaborateurs, leurs partenaires et leurs clients.

Dans le cadre de la validation externe de nos résultats et des perspectives de la présente étude, nous comptons passer à l'étude quantitative confirmatoire afin de supporter les résultats qualitatifs déjà présentés.

Bibliographe

Batiste, J. (2015). Responsabilité sociétale et ancrage territorial d'une entreprise de services urbains : le cas de Lyonnaise des Eaux. Doctoral dissertation, Université Michel de Montaigne-Bordeaux III.

Bloor, M., & Wood, F. (2006). *Keywords in qualitative methods: A vocabulary of research concepts*. Sage.

Bnoui, I. (2011). Corporate social responsibility (CSR) and financial performance (FP): case of french SMEs1. In ICSB World Conference Proceedings (p.1). International Council for Small Business (ICSB).

Boutin-Dufresne, F., & Savaria, P. (2004). Corporate social responsibility and financial risk. *The Journal of investing*, 13(1), 57-66.

- Cardebat, J. M., Harribey, L. E., & Musson, A. (2014). Vers une gouvernance territoriale durable ? Une enquête sur le positionnement des PME. *Revue d'Économie Régionale Urbaine*, (3), 557-573.
- Carroll, A. B. (1999). Corporate social responsibility: Evolution of a definitional construct. *Business & society*, 38(3), 268-295.
- Clarkson, M. E. (1995). A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance. *Academy of management review*, 20(1), 92-117.
- Colletis, G., & Pecqueur, B. (1993). Intégration des espaces et quasi-intégration des firmes : vers de nouvelles rencontres productives ?
- Cournac, A. (2013). La responsabilité sociale de l'entreprise multinationale à l'égard de ses territoires d'implantation. Doctoral dissertation, Université de Pau et des Pays de l'Adour.
- Dany, L. (2016). Analyse qualitative du contenu des représentations sociales. *Les représentations sociales*, 85-102.
- Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications. *Academy of management Review*, 20(1), 65-91.
- Freeman, R. E., & Velamuri, S. R. (2006). A new approach to CSR: Company stakeholder responsibility. In *Corporate social responsibility* (pp. 9-23). Palgrave Macmillan, London.
- Gallego-Roquelaure, V., & Calamel, L. (2015). Quand le réseau influence la délocalisation de PME en Tunisie : une approche par l'économie de la proximité. *Revue de l'Entrepreneuriat*, 14(1), 73-92.
- Germain, C., & Trebucq, S. (2004). La performance globale de l'entreprise et son pilotage : quelques réflexions. *Semaine sociale Lamy*, 1186, 35-41.
- Gilly, J. P., & Torre, A. (2000). *Dynamiques de proximité*. Editions L'Harmattan.
- Harribey, J. M. (2011). Le bien commun est une construction sociale. *Apports et limites d'Elinor Ostrom*. *L'Économie politique*, (1), 98-112.
- Hemphill, T. A. (2004). Corporate citizenship: the case for a new corporate governance model. *Business and Society Review*, 109(3), 339-361.
- Igalens, J., & Vicens, C. (2005). Vers des restructurations socialement responsables ? *Management Avenir*, (1), 101-119.
- Joyner, B.E., & Payne, D. (2002). Evolution and implementation: A study of values, business ethics and corporate social responsibility. *Journal of Business Ethics*, 41(4), 297-311.
- Lévy, J., & Lussault, M. (2003). Capital spatial. *Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés*. Paris : Belin, 124-126.
- McWilliams, A., & Siegel, D. (2001). Profit maximizing corporate social responsibility. *Academy of Management Review*, 26(4), 504-505.
- Persais, E. (2016). L'impact de l'ancrage territorial sur le Business Model. Le cas du label Origine France Garantie. *Management international/International Management/Gestión Internacional*, 20(4), 75-89.

- Porter, M. E. (1996). Competitive advantage, agglomeration economies, and regional policy. *International regional science review*, 19(1-2), 85-90.
- Saives, A. L., & Lambert, A. (2002). Les comportements spatiaux des entreprises industrielles agroalimentaires : quelles stratégies de territorialisation?. *Études et Recherches sur les Systèmes Agraires et le Développement*, 43-62.
- Saives, A. L., Desmarteau, R. H., & Kerzazi, L. (2011). Modèles d'affaires, proximités et territorialisation des entreprises. *Revue française de gestion*, (4), 57-75.
- Sharfman, M. (1996). The construct validity of the Kinder, Lydenberg & Domini social performance ratings data. *Journal of Business Ethics*, 15(3), 287-296.
- Waddock, S. A., & Graves, S. B. (1997). The corporate social performance–financial performance link. *Strategic management journal*, 18(4), 303-319.
- Wartick, S. L., & Cochran, P. L. (1985). The evolution of the corporate social performance model. *Academy of management review*, 10(4), 758-769.
- Wood, D. J. (1991). Corporate social performance revisited. *Academy of management review*, 16(4), 691-718.